

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Л. Халилова ¹

Аннотация:

Данная статья о важной роли изучения межкультурного аспекта при обучении диалогической речи. При обучении диалогу на английском языке развитие речи и расширение словарного запаса тесно взаимосвязано с социокультурной компетенцией учащихся. Поэтому важно расширять знания учащихся о культуре народа изучаемого языке при обучении диалогу.

Ключевые слова: компетенция, диалог, культура, речь, иностранный язык

doi: <https://doi.org/10.2024/bdf11p28>

Не смотря на то что английский язык как иностранный введен в учебную программу на каждом уровне получения знаний, таком как начальная школа, средняя школа, высшее учебное заведение, все еще есть ученики и студенты, которые считают, что общение на иностранном языке им не дается. Преподаватели всячески стараются облегчить путь познания английской речи путем ввода различных интерактивных форм обучения. При этом также важно учитывать социокультурную компетенцию.

Навыки диалогического общения на иностранном языке открывают перед учащимися новые возможности общения, расширяют диапазон представления о культуре других народов, помогают справляться с трудностями, которые возникают в разных проблемных ситуациях. По словам Агзамовой Д.Г. мотивация более специфична, чем в предметах, основанных на содержании. Учитель истории может мотивировать учеников на интерес к предмету, но учителю языка нужно нечто большее, чем интерес. Язык - это навык, а навык нужно применять, а не просто хранить в голове. [1, 27]

Умение вести диалог грамотно с носителем иностранного языка предполагает в себе знание социокультурного аспекта. В этом также немаловажную роль играет учитель, который не только подготовит учащихся к умению владеть иностранным языком, но и придаст контенту урока социокультурную направленность. Практически, умение выражать свои мысли на английском языке является одной из основных проблем обучения. Помимо того, что обучающийся должен сначала изучить структуру диалога, уметь запросить нужную информацию, также ему необходимо умение понимать речь говорящего. Для разговорной речи в виде диалога характерна эллиптичность. Довольно часто носители языка пропускают звуки, слоги, слова, части предложения. Обучающийся должен уметь понимать речь носителя языка со всеми ее особенностями. Например, в разговоре с

¹ Халилова Ление Февзиевна, преподаватель СамГИИЯ

носителями языка часто можно услышать сокращения слов, звуков такие как:

I am coming = Coming.

What do you want? = What dya want?

При обучении важно учитывать этот факт. По этой причине, преподавание диалогической речи не может быть полноценным, если параллельно не изучать культуру страны изучаемого языка. Культура и язык являются звеньями одной цепи, взаимодополняющие друг друга. Культура диалога должна быть освоена наравне с грамматическими и лексическими аспектами во время занятия. Учащиеся должны иметь владеть информацией стране изучаемого языке, ее культурных ценностях, правил этикета при общении и истории. Также эти знания способствуют культурной образованности учащегося.

На начальном этапе у учащегося должно появиться положительное отношение к представителям другого языка, их культуре. Знание социокультурных особенностей в общении позволяют исключить конфликтные ситуации с иностранцами, которые могут возникнуть из-за недопонимания обеих сторон. Язык становится инструментом при передаче информации, опыта, менталитета одной культуры к другой. При диалоге с носителями языка очень важно понимать подтекст высказываний, уметь правильно подбирать слова, синонимы, важно учитывать смысл не только слов но и фразеологий, пословиц и поговорок.

Так каким же образом организовать социокультурную атмосферу на занятиях английского языка при обучении диалога? Необходимо организовывать анализ фильмов на английском языке, при чем каждый отдельный фрагмент: диалог на улице, диалог в кругу семьи, диалог на работе и т.д., прочтение отрывков диалога из произведений, прослушивание подкастов – диалогов на разные темы: окружающий мир, природа, наука, обучение и др, работа с фрагментами из популярных газет. Г.Ф.Каневская утверждает: «Психологической основой интенсификации процесса обучения является прежде всего создание, в течение всего процесса обучения, благоприятного психологического климата. [2,244]

Работая с диалогом, учащийся не только совершенствует навыки разговорной речи, но и всесторонне развивает свое мировоззрение. Межкультурный диалог позволяет устанавливать связи между ценностями разных народов, сравнивать их, находить отличия. При таком подходе ведения занятия усваивается целый комплекс жизненных ценностей. Таким образом, фокусируя внимание на социокультурный аспект можно дополнительно стимулировать диалогическую речь и развивать речевые способности.

Список использованной литературы:

- [1]. Agzamova D.B. *English teaching methodology. Tashkent. 2016. 27p.*
- [2]. Г.Ф.Каневская. *Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. Москва: Наука.1976.-С.244*